

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216138>
УДК 614.2

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

Е.А. Сергеева,

к.э.н., доц.

Е.Д. Бережная,

магистрант 2 курса, напр. «Общественное здравоохранение», профиль
«Организация и управление медицинской и фармацевтической
деятельности»,

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения России

Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы оценки удовлетворенности потребителей санаторно-курортных услуг. Проведен анализ объективности методик для проведения оценки, выделены достоинства и недостатки каждой модели. Проведен анализ моделей оценки удовлетворенности потребителей санаторно-курортных услуг (ISO 9001, CSI, модель Н. Кано), в т.ч. применяемых в здравоохранении с использованием методов сравнительного и логико-структурного анализа их характеристик, который позволил выявить наиболее сильные решения в рассматриваемых моделях.

Ключевые слова: потребитель услуг, удовлетворенность, качество, модели, санаторно-курортные услуги

METHODS FOR ASSESSING SATISFACTION OF CONSUMERS OF SANATORIUM AND RESORT SERVICES

E.A. Sergeeva,

Candidate of Economics, Associate Professor

E.D. Berezhnaya,

2nd year master's student, direction "Public Health", profile "Organization and management of medical and pharmaceutical activities",

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of FSBEI HE "Volgograd State Medical University" of the Ministry of Health of Russia

Annotation: The article discusses the main approaches to assessing the satisfaction of consumers of spa services. The analysis of the objectivity of the methods for the assessment was carried out, the advantages and disadvantages of each model were highlighted. The analysis of models for assessing the satisfaction of consumers of spa services (ISO 9001, CSI, model N. Kano), incl. used in healthcare using methods of comparative and logical-structural analysis of their characteristics, which made it possible to identify the strongest solutions in the considered models.

Keywords: consumer of services, satisfaction, quality, models, spa services

В современных условиях проблема оценки удовлетворенности качеством услуг санаторно-курортных организаций приобретает особую актуальность ввиду большого разнообразия организационно-правовых форм санаторно-курортных организаций – государственных, корпоративных, частных, а так же в связи с тем, что увеличивается количество отдыхающих, покупающих путевки в санатории за свой счет. В следствии чего, ожидания потребителей санаторно-курортных услуг растет.

Качественно предоставленная услуга повышает удовлетворенность потребителя, в следствии, чего растет доверие и лояльность к организации в целом. При этом некоторые ученые утверждают, что понятие «удовлетворенность» значительно шире понятия «качество», так как воспринимаемое потребителем качество

продукта зависит от его цены и качества, а также от целого ряда личностных и ситуативных факторов.

Достижение показателей удовлетворенности потребителей дает организации преимущества в конкурентной борьбе.

При изучении удовлетворенности потребителей санаторно-курортными услугами необходимо подобрать адекватный инструментарий для ее оценки. Необходимо рассмотреть само понятие «удовлетворенность потребителя» [1].

В научно-теоретических работах в достаточной степени раскрываются различные подходы к определению понятия удовлетворенности. Таким образом, выработана концептуальная точка зрения понятия «удовлетворенность потребителя» – это всесторонний процесс оценки разрыва между первоначальными ожиданиями и состоявшимся потребительским опытом.

Исходя из этого, можно сформулировать понятие удовлетворенности потребителей качеством предоставленных санаторно-курортных услуг. Удовлетворенность потребителей санаторно-курортных услуг – это соответствие этих услуг тем стандартам и ожиданиям, которые у него сформировались на момент покупки санаторно-курортного продукта.

Как уже было отмечено выше достижение удовлетворенности потребителей дает самой организации ряд преимуществ, среди них можно выделить:

- лояльность потребителя на продолжительном отрезке времени, которая предполагает доход организации;
- снижение затрат на привлечение новых клиентов, так как удовлетворенный потребитель способен распространять положительный опыт среди своего круга общения;
- при повторной покупке удовлетворенный потребитель более снисходителен к снижению качества услуг [2].

Рассмотрим базовые подходы к оценке удовлетворенности в таблице 1.

Таблица 1 – Подходы к оценке удовлетворенности

Подходы к оценке удовлетворенности	Суть подхода оценки удовлетворенности	Достоинства (+) и недостатки (-)
Соответствие ожиданиям	Рассматривает соответствие или несоответствие ожиданий от покупки товара или использования услуги.	(+) характеризуется простотой в интерпретации; (-) для создания целостной картины ожиданий потребителей о товаре или услуге, необходимо проведение маркетинговых исследований, что требует дополнительных затрат.
Теория равенства	Сравнивает издержки и полученные выгоды.	(+) понятность с точки зрения экономического подхода, (-) потребитель не является рациональным, его оценка понесенных транзакционных издержек может быть не в полной мере адекватной.
Нормативная модель	Суть подхода заключается в сравнении	(+) организация получает

Подходы к оценке удовлетворенности	Суть подхода оценки удовлетворенности	Достоинства (+) и недостатки (-)
	<p>опыта потребителя приобретения блага с какими либо существующими нормами.</p>	<p>представление о некоторых нормах, с которыми потребитель может сравнивать свой опыт. (-) организации потребуется решать задачи со множеством вновь выявленных «эталонов».</p>
<p>Влияние на удовлетворенность индивида его предыдущего опыта потребления</p>	<p>Подход предполагает влияние позитивного/негативного опыта для оценки удовлетворенности, при котором этот опыт выступает базой сравнения. Важно подчеркнуть, что данная модель не отвергает влияние ожиданий, а вводит дополнительную переменную для оценки удовлетворенности.</p>	<p>(+) если организация сама участвует в формировании потребительского опыта (customer experience management), то возрастает вероятность его повышения и увеличение его удовлетворенности в целом. (-) у потребителя субъективное мнение.</p>

Рассмотренные подходы являются лишь своеобразным ориентиром в выработке метода оценки удовлетворенности конкретной организации.

Таким образом, инструментарий измерения удовлетворенности условно можно разделить на две группы: первая – характеризуется «стремлением к идеалу» и соответствует подходу подтверждения /неподтверждения ожиданий. Вторая группа – представляет собой измерение удовлетворенности через оценку отдельных атрибутов, которые в комплексе составляют товар или услугу [2].

Рассмотрим методы относящийся к первой группе, такие как CSI, модели Кано и SERVQUAL, а также стандарты управления качеством ISO

В современной практике широко распространена методика расчета индекса удовлетворенности потребителей CSI (Customer Satisfaction Index).

Индекс CSI впервые был официально введен в США в 1994 году (ACSI), в Европе соответственно в 1999 г. (ECSI). В нашей стране индекс удовлетворенности CSI ежегодно проводит компания ECSI Russia (подразделение международной исследовательской компании EPSI Research Services).

На рисунке 1 представлена модель измерения CSI.

Рисунок 1 – Модель измерения CSI

Метод CSI основан на проведении опросов потребителей различных отраслей с выделением лидеров на общенациональном уровне. Значение индекса CSI включает три варианта оценки: «+100%» означает максимальную удовлетворенность потребителей; «0,0»; «- 100 %» отсутствие лояльности. Значение индекса CSI необходимо отслеживать в динамике, так как это позволит иметь наиболее полное представление об изменении со временем удовлетворенности своих клиентов [3].

Еще одна наиболее востребованная методика среди организаций, оказывающих услуги для оценки удовлетворенности потребителей, получил метод SERVQUAL. Согласно этому методу, качество оказываемой услуги оценивается по шкале Лайкерта по следующим ключевым параметрам:

- осязаемость, материальность – все физические предметы, участвующие в процессе оказания услуги, возможность их увидеть (оборудование санатория; интерьеры помещений, номеров; внешний вид медицинского и обслуживающего персонала; рекламные материалы);

- надежность – способность организации, в полном объеме и установленные сроки оказать услугу, решить проблему потребителя;

- убедительность, уверенность – компетентность персонала, профессионализм сотрудников организации способствует внушить доверие клиенту и уверенность в безопасности услуг;

- отзывчивость – активная готовность сотрудников решить проблему клиента, быстро оказать услугу;

- сопереживание – способность персонала проявить заботу о своих клиентах, пониманию их желаний и интересов, обеспечить комфортность при взаимодействии с персоналом.

Методика SERVQUAL дает представление о ожиданиях потребителей при взаимодействии с организацией и позволяет выделить важные для клиента параметры оценки качества обслуживания. При этом данный метод позволяет определить «разрыв» в восприятии качества услуг. При наличии достоинств и информативности данной модели, существует и недостаток – рассматриваемые факторы условно равнозначны, тогда как в

реальности для клиентов эти параметры могут иметь разное значение для пользователей.

Модель Н. Кано так же относится к первой группе инструментов и показывает, как качество товара воспринимается потребителем, а также отражает связь между качеством товара в целом и его отдельными параметрами. Таким образом, данный метод используется для оценки эмоциональной реакции и позволяет выявить отношение потребителя к отдельным характеристикам товара или услуги – негативное, нейтральное или позитивное.

Взаимосвязь восприятия потребителя качества и удовлетворенности рассмотрим на рисунке 2.

Рисунок 2 – Модель воспринимаемого качества Н.Кано

Источник: Определение удовлетворенности клиента по модели Кано [Электронный ресурс]. URL: http://studopedia.ru/9_165381_opredelenie-udovletvorennosti-klinta-po-modeli-kano.html.

Согласно модели, потребитель оценивает пять типов эмоциональной реакции на характеристики товара, услуги [4].

Тип 1. «Привлекательнее характеристики» – вызывают чувства удовлетворения и восторга, однако если эти характеристики отсутствуют, то потребитель не чувствует неудовлетворения.

Тип 2. «Одномерные характеристики» – вызывают чувство удовлетворения при условии их наличия и неудовлетворения при условии их отсутствия. Данный тип характерен для базовых характеристик таких как безопасность, простота использования, стоимость и др.

Тип 3. «Обязательные характеристики» – данные характеристики относятся к группе тех качеств, которые обязательно должны присутствовать в продукте.

Тип 4. «Неважные характеристики» – данный тип характеристик вызывают неоднозначную реакцию потребителей.

Тип 5. «Нежелательные характеристики» – характеристики, вызывающие крайне негативное отношение к продукту, и нейтрализует положительное влияние привлекательных и одномерных характеристик.

При этом сам разработчик модели, утверждал, что удовлетворенность потребителей продуктом (восприятие удовлетворенности) со временем меняется и характеристики, вызывающие восторг, переходят в категорию ожидаемых или требуемых. Однако, если ожидаемые или требуемые параметры оценены ниже приемлемого уровне, то это приведет к неудовлетворенности, поэтому организациям не стоит переходить на уровень восхищающих характеристик, пока требуемые и ожидаемые параметры не будут соответствовать требованиям потребителей.

Как нами уже было отмечено, существуют принятые стандарты качества – ИСО 9000 – международных стандартах качества, принятых в системе менеджмента качества, основу которых, в свою очередь, составляет концепция всеобщего менеджмента качества (total quality management). Таким образом, организация, придерживающаяся принятым стандартам, предоставляет потребителю товары/услуги, удовлетворяющие его базовые нужды [5].

Далее рассмотрим вторую группу оценки удовлетворенности, которая позволяет измерить удовлетворенность потребителей через отдельные факторы. Другими словами, дает преимущество или выгоду потребителя от использования товара или услуги.

Одна из моделей данного класса была предложена М. Фишбейном – мультиатрибутивная модель, позволяет определить удовлетворенность товаром, как средневзвешенную оценку каждого

из его свойств и их важности для пользователя. Веса и значимость определяются разными способами, чаще экспертным путем, для чего потребителю предлагается определить удовлетворенность, а затем указать важность характеристик товара.

При этом следует обратить внимание на то, что если потребитель не удовлетворен продуктом, но оценивает важность, то данный параметр от организации требует изменений и улучшений. При обратной ситуации – высокая удовлетворенность, низкая важность, существует так же необходимость корректирующих действий, так как возможно организация неэффективно использует свои ресурсы.

При правильном подходе в использовании этой модели компания получает информацию о характеристиках товара наиболее важных для потребителей и внести коррективы, однако недостатком метода является то, что общая удовлетворенность может быть недостаточно объективной, так как низкая оценка одних параметров может нивелироваться высокой оценкой других.

Другим востребованным методом второй группы оценки удовлетворенности является метод карты восприятия Needs&Gaps. Как и при использовании модели М. Фишбейна, сначала, необходимо выделить атрибуты товара/услуги, затем потребителем производится оценка каждого атрибута по шкале с точки зрения важности параметра и удовлетворенности. Далее вычисляют среднюю арифметическую по всем параметрам и каждому критерию, данные значения будет являться точками начала координат, а далее от этих значений наносятся значения показателей каждого параметра. Проиллюстрируем карту восприятия на рисунке 3.

Построенная карта разделена на 4 квадранта, первому квадранту соответствует высокая степень важности и удовлетворенности, второй квадрант – невысокая важность и высокая удовлетворенность, третий – высокая важность и низкая удовлетворенность, анализ данных этого квадранта позволяет сформулировать направления корректирующих действий в отношении товара/услуги и четвертый квадрант характеризуется невысокой важностью и невысокой удовлетворенностью, данные этого квадранта интерпретируются, как возможные ниши, которые могут стать конкурентными преимуществами других организаций.

Рисунок 3 – Карта восприятия Needs&Gaps. Цифры 1-10 соответствуют атрибутам, которые используются при оценке конкретного товара/услуги

Преимущества данного метода в том, что позволяет наглядно продемонстрировать удовлетворенность потребителей и своевременно произвести корректирующие действия по повышению удовлетворенности конкретного фактора.

Еще один метод, который сложно отнести к одному из классов, это расчет индекса удовлетворенности NPS. Индекс NPS, или Net Promoter Score, представляет собой «чистый коэффициент лояльности».

Суть метода заключается в оценке товара, услуги потребителем по шкале от 1 по 10 (где 0 – «совершенно не удовлетворен/точно не буду рекомендовать», 10 – «очень удовлетворен/точно порекомендую») отвечая на вопросы «Насколько Вы удовлетворены ... (товаром/услугой)?» и «Готовы ли Вы рекомендовать ... (товар/услугу)?». Далее всех потребителей делят на три группы – промоутеров (характеризуются высокой степенью удовлетворенности и желанием рекомендовать – оценки 9-10), нейтралов (в целом удовлетворены, но сдержаны в желании рекомендовать – оценки 7-8) и критиков (не удовлетворены и не желают рекомендовать – оценки от 0-6).

Разница между долей промоутеров и критиков указывает на индекс NPS. Исчисленный индекс по организации сравнивается с индексом по отрасли и в зависимости от отклонения показателя от

среднего по отрасли принимается соответствующие управленческие решения.

Также при расчете этого индекса для более точной оценки задается еще один вопрос, в котором респондент поясняет, почему он/она поставил такую оценку. Это позволяет определить слабые стороны товара/услуги, что отчасти коррелирует с подходом, заложенным в основу мультиатрибутивной модели [6].

Рассмотренные основные подходы к оценке удовлетворенности потребителей не являются исчерпывающими. В практике организация санаторно-курортной сферы чаще используются такие методы сбора данных как, формализованные опросы потребителей (анкетирование), в том числе телефонные, глубинные личные интервью с пациентами и фокус-группы. Каждый из приведенных методов характеризуется своими достоинствами и недостатками.

Таким образом, санаторно-курортные организации, оказывающие большой комплекс услуг, включающий в себя элементы гостиницы, ресторана, профилактических лечебных мероприятий, целью которых является удовлетворение разнообразных потребностей в лечении и отдыхе, должны стремиться поднять уровень удовлетворенности потребителей [4].

Поэтому организации санаторно-курортной сферы должны непрерывно производить оценку удовлетворенности потребителей используя современные методы, отвечающие требованиям объективности и точности для отрасли.

Список литературы

[1] Баумгартен Л.В. Методы определения удовлетворенности потребителей услугами туризма / Л.В. Баумгартен // Вестник московского государственного лингвистического университета – 2010. № 585. 7-23 с.

[2] Шкуратова М.В. К вопросу управления качеством медицинской помощи в частных медицинских учреждениях / М.В. Шкуратова // Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2022. 133-136 с.

[3] Синяева И.М. Методы оценки потребительской удовлетворенности в системе Digital – маркетинга / И.М. Синяева // Маркетинг и логистика – 2018. № 5(19). 67-73 с.

[4] Казимов В.О. Определение составляющих ценности товара для человека / В.О. Казимов // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2014. Т. 6. № 5. 161-166 с.

[5] Ласковский А.А. Влияние управления качеством медицинских услуг на конкурентоспособность организации / А.А. Ласковский // Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2022. 58-61 с.

[6] Аверьянова И.Э. Расчет потенциала удовлетворенности потребителей при оценке качества сервисного обслуживания автотранспорта / И.Э. Аверьянова, И.А. Плахотникова, М.С. Молчанова. // Известия тульского государственного университета. Технические науки – 2016. № 11-2. 411-415 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Baumgarten L.V. Methods for determining consumer satisfaction with tourism services / L.V. Baumgarten // Bulletin of the Moscow State Linguistic University – 2010. No. 585. 7-23 p.

[2] Shkuratova M.V. On the issue of quality management of medical care in private medical institutions / M.V. Shkuratova // Collection of scientific works of the All-Russian Scientific and Practical Conference. – St. Petersburg, 2022. 133-136 p.

[3] Sinyayeva I.M. Methods for assessing consumer satisfaction in the Digital Marketing system / I.M. Sinyayeva // Marketing and Logistics – 2018. No. 5(19). 67-73 p.

[4] Kazimov V.O. Determination of the components of the value of goods for a person / V.O. Kazimov // Historical and socio-educational thought. – 2014. V. 6. No. 5. 161-166 p.

[5] Laskovyi A.A. Influence of quality management of medical services on the competitiveness of the organization / A.A. Laskovyi // Collection of scientific works of the All-Russian Scientific and Practical Conference. – St. Petersburg, 2022. 58-61 p.

[6] Averyanova I.E. Calculation of the potential of consumer satisfaction in assessing the quality of service maintenance of vehicles / I.E. Averyanova, I.A. Plakhotnikova, M.S. Molchanova // Bulletin of the Tula State University. Technical Sciences – 2016. No. 11-2. 411-415 p.

© *Е.А. Сергеева, Е.Д. Бережная, 2022*

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 04.09.2022

Для цитирования:

Сергеева Е.А., Бережная Е.Д. Методы оценки удовлетворённости потребителей санаторно-курортных услуг // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 13-26. URL: <https://ip-journal.ru/>